

**OLIV PEDAGOGIK TALIM MUASSASALARIDA KOMPYUTER
GRAFIKASI VA WEB-DIZAYN FANINI OQITISH JARAYONIGA
ELEKTRON MULTIMEDIA ILOVALARINI YARATISH
TEXNOLOGIYASI**

ERGASHEV SARDORBЕК AKBARJON OGLI

QDPI. “Ta’limda axborot texnologiyalari mutaxassisligi” magistranti

Ilmiy rahbar: PhD, dotsent **I.M.Rasulov**

Annotatsiya: Mustaqil masofaviy ta’lim tizimi bilan bilim olishni individuallashtirish texnologiyasini ishlab chiqish va axborot texnologiyalari asosida elektron ta’limdan foydalangan holda talabalar o’qishini jadallashtirish. O’quv jarayonini elektron ta’lim asosida tashkil etish, shu jumladan, o’quv materiallarini bayon etishni takomillashtirish tamoyillariga ma’lum o’zgartirishlar kiritish haqida so’z boradi.

Kalit so’zlar: axborot-kommunikasiya texnologiyalari, Internet texnologiyalari, elektron ta’lim, elektron ta’lim resurslar, multimedia, multimediali o’qitish

Аннотация: Разработка технологии индивидуализации обучения с помощью автономной системы дистанционного обучения и ускорения обучения студентов с помощью электронного обучения на основе информационных технологий. Организация учебного процесса на основе электронного образования, в том числе внесение определенных изменений в принципы совершенствования подачи учебных материалов.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, интернет-технологии, электронное обучение, электронные образовательные ресурсы, мультимедиа, мультимедийное обучение.

Abstract: Development of the technology of individualization of learning with an independent distance education system and acceleration of student learning

using electronic education based on information technologies. Organization of the educational process on the basis of electronic education, including the introduction of certain changes to the principles of improving the presentation of educational materials.

Key words: information and communication technologies, Internet technologies, e-learning, e-learning resources, multimedia, multimedia teaching

Ko'pgina tadqiqotlar onlayn ta'lim talabalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishga sabab bo'lishini ko'rsatgan, ya'ni talabalarning mustaqil ta'lim olishiga, individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda o'quv jarayoniga moslashtirish qobiliyatini shakllantirishga asos bo'ladi. Elektron ta'limda rivojlanishini talabalarning raqamli dunyoda o'zini erkin tutishi, ya'ni kerakli ma'lumotlarni yuklab olishi, tahlil qilishi, onlayn kontentlardan erkin foydalana olish qobiliyatida ko'rishimiz mumkin. Vaqt o'tgan sayin ushbu tendensiyaga texnologiyalarni qo'llash asosida an'anaviy ta'limning hohlagan turi, metodi, ta'lim berish usulini kiritishimiz mumkin.

Ko'pgina o'qituvchilar o'quv jarayonini internet bilan bog'lasalarda, kuzatuvchilarning fikricha aralash ta'limda internetning ham roli bor, bunda talaba individual yondashuvga ega bo'ladi. Elektron ta'lim muammosi yechimi —NMC Horizon Hisoboti- OTM^{II} nashriyotining oxirgi 5 yillik tendensiyalari ro'yxatiga kiritilgan. Londondagi Imper tibbiyot kolleji talabalari an'anaviy va onlayn ta'limni birgalikdagi qo'llanilishiga asoslangan ikkita tajribada ishtirok etdilar. Talabalar video ma'ruzani ko'rib, vazifalarni bajarish imkoniyatini mavjudligini yuqori baholadilar. Talabalar ushbu model tushunarli animatsiyalar bilan yaxshi tizimlashtirilgani va o'z-o'zini baholashda interaktiv savollarga egaligini aytib o'tishdi. Amerika OTMlari ham qabul qilingan yechim auditoriyada va auditoriyadan tashqarida amalga oshirsa bo'ladi degan fikrdalar. Yurist-talabalarga esa aralash ta'lim ma'ruza va materiallarni internetda ko'rish imkonini beradi, bundan tashqari murakkab savollarga javob topish uchun ham vaqt yetadi deb

aytmoqdalar.

Hozirgi globallashuv davrida internet tarmog‘i orqali real vaqt tizimida o‘qitish tezlik bilan rivojlanib borayotgan ta‘lim olish turlaridan biri hisoblanmoqda. Elektron ta‘lim tizimi ixtiyoriy masofadan hech bir to‘siqlarsiz ta‘lim berish va ta‘lim olish imkoniyatini yaratadi. Ta‘limda fan va ishlab chiqarish bilan integrasiyasining asosli mexanizmlarini ishlab chiqish, uni amaliyotga joriy etish, o‘qishni, mustaqil masofaviy ta‘lim tizimi bilim olishni individuallashtirish, texnologiyasini ishlab chiqish va o‘zlashtirish, yangi pedagogik hamda axborot texnologiyalari asosida ETdan foydalangan holda talabalar o‘qishini jadallashtirish ana shunday dolzarb vazifalar sirasiga kiradi. O‘quv jarayonini ET asosida tashkil etish, shu jumladan, o‘quv materiallarini bayon etishni takomillashtirish tamoyillariga ma‘lum o‘zgartirishlar kiritish kerak bo‘ladi. Bunda ta‘lim jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish va ulardan foydalanish maqsadga erishishdagi eng samarali yo‘ldir.

Zamonaviy telekommunikasiya vositalari imkoniyatlari juda keng tizim bo‘lib, unga ma‘lum bo‘lgan kompyuter, multimedia vositalari, kompyuter tarmoqlari, internet kabi tushunchalardan tashqari, qator yangi tushunchalar ham kiradi. Bularga axborot tizimlari, axborot tizimlarini boshqarish, axborotlarni uzatish tizimlari, ma‘lumotlar ombori, ma‘lumotlar omborini boshqarish tizimi, bilimlar ombori kabilar misol bo‘lishi mumkin. Ta‘lim tizimiga ETni joriy etish, birinchi navbatda, jamiyatning intellektual salohiyatiga, jumladan, ta‘lim sohasining axborotlashuviga, axborot ta‘lim resurslarini ishlab chiqishiga bog‘liq. Ta‘limning fan va ishlab chiqarish bilan integrasiyasi asosli mexanizmlarini ishlab chiqish, uni amaliyotga joriy etish, o‘qishni, mustaqil bilim olishni individuallashtirish, masofaviy ta‘lim (MT) tizimi texnologiyasi va vositalarini ishlab chiqish va o‘zlashtirish, yangi pedagogik hamda axborot texnologiyalari asosida ETdan foydalangan holda talabalar o‘qishini jadallashtirish ana shunday muhim vazifalar sirasiga kiradi. O‘quv jarayonini ET asosida tashkil etish, shu jumladan, o‘quv materiallarini bayon etishni takomillashtirish tamoyillariga

ma'lum o'zgartirishlar kiritish kerak bo'ladi. AKTni ta'lim jarayonida (xususan, MT jarayonini) qo'llash asosan ikki xil ko'rinishda amalga oshiriladi. Birinchi sharti, bu texnik jihozlar bo'lsa, ikkinchisi sharti esa maxsus dasturiy ta'minotlar bilan ta'minlanganligidir. Texnik jihozlar bilan ta'minlanganlik: kompyuterlar, tarmoq qurilmalari, yuqori tezlikdagi internet tarmoqlari, video konferensiya jihozlari va hakazo. Dasturiy ta'minotga qurilmalarni ishlatadigan dasturiy ta'minotlardan tortib shu soha uchun mo'ljallangan dasturlar to'plami kiradi. So'nggi yillarda g'arbda ta'limtizimini boshqarishda qo'llanilib kelinayotgan internet tarmog'i orqali elektron shakldagi ta'lim turini Elearning (elektron ta'lim) atamasi bilan kirib keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Begimkulov U.Sh. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. Monografiya. -T.: Fan, 2007.
2. Хонбобоев, Хақимжон Октамович, Мубина Хақимжонова Икромова, and Мухаммад-Анасхон Хақимжонович Икромов. "Та'limda axborot texnologiyalarni qo'llashning oziga xos xususiyatlari." Молодой ученый 3-1 (2016): 21-22.
3. MUBINAKHON, IKRAMOVA, and IKRAMOV MUHAMMAD ANASKHON. "The Importance of Using the Ict to Increase the Efficiency of Education." JournalNX 7.1: 106-108.
4. Nilufar, Kasimova. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Open Access Repository 9.11 (2022): 88-92.
5. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.11 (2022): 945-949.

6. Kasimova, Nilufar Muratjon Kizi. "Representatives of the Kokan School of Coppersmithing, Glorifying the National Craft." *RegiINTERNATIONAL JOURNAL ON ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT* 4.11 (2022): 86-90.

7. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1L1W6_cAAAAJ&citation_for_view=1L1W6_cAAAAJ:d1gkVwhDpl0C UB Buronovich

8. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1L1W6_cAAAAJ&citation_for_view=1L1W6_cAAAAJ:9yKSN-GCB0IC UB Buronovich, BA Ashirovich

9. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1L1W6_cAAAAJ&citation_for_view=1L1W6_cAAAAJ:2osOgNQ5qMEC UB Bo'ronovich

